

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

**Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarga o'zbek kompozitorlarining
romanslarini o'rgatish usullari**

Saidov Jasur Shavkatovich

**Buxoro Davlat Universiteti "Musiqqa ijrochiligi va madaniyat" kafedrası
o'qituvchisi**

Anotatsiya: Amaliy mashg'ulot jarayonlarida o'zbek kompozitorlarining xalq o'rtasida tarqalgan ashulalar ohangiga mos tarzda yaratilgan romanslarni o'rgatish usullari hamda talabalarning kuylash malakalarini, vokal ijrochilik mahoratini shakllantirishda o'zbek romanslarining o'rni haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Romans, arpedjio, filirovka, kantilena, vibrato.

Yangi O'zbekistonda har tomonlama ma'naviy kamolga yetgan, rivojlangan yosh avlodni tarbiyalash, har bir talabaning ma'naviy darajasini oshirish, uning bilim doirasini kengaytirish va jahon musiqqa madaniyati va san'ati bilan bir qatorda o'zbek musiqqa madaniyati va san'ati yutuqlarini o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbek xalqining vokal musiqqa bo'lgan muhabbati va kundan-kunga yangilanib borayotgan hayot tarzi hozirgi kunga kelib, musiqqa san'atida yangi janr va shakllarni paydo bo'lishining asosiy nuqtasiga aylandi. Taniqli bastakorlar Yunus Rajabiy, To'xtasin Jalilovlar o'zining ijodlaridagi qo'shiqlarida zamonaviy hayot haqiqatlariga javob berdilar. Bastakorlar Tolibjon Sodiqov, Mutal Burhonov, Muxtor Ashrafiy, Sulaymon Yudakov, Sayfi Jalil, Sharif Ramazonovlar o'zbek musiqasi an'alarini yangi shakllar bilan uyg'unlashtirgan holda vokal asarlarini yaratishdi. Tarixiy jihatdan Yevropa musiqasida yuzaga kelgan romans janriga o'zbek kompozitor va bastakorlari milliy ohanglarni qo'shish orqali sharqona tus olib kirishdi. Avvalgi davrlardan farqli o'laroq, o'zbek kompozitorlari nafaqat Sharq mumtoz she'riyati bilan cheklanib qoldilar, balki ularning qiziqishlari doirasi zamonaviy she'riy matnlar, shuningdek, uzoq va yaqin xorij shoirlarining asarlarini ham qamrab oldi. Yangi atoqli kompozitorlar S. Polvonov, S. Boboyev, X. Rahimov, B. Umidjonov, R. Abdullayevlar ushbu janrda yuksak badiiy cho'qqilarga erishishdi. Shu nuqtayi nazardan, romans janri o'zbek musiqqa madaniyatining intellektual xazinasida munosib o'rin egalladi. Romans (ispancha romanice — romancha, roman tiliga oid) — kamer musiqqa janri, cholg'u jo'rligida yakkaxon xonanda ijrosiga muljallangan musiqiy-she'riy asar. Romans o'zbek shoirlari va kompozitorlari ijodiga o'tgan asrning 40-50-yillarida rus Romanslari ta'sirida kirib keldi. S. Yudakov va boshqa kompozitorlar A. S. Pushkinning o'zbek tiliga tarjima qilingan (masalan, «Kuylama, sohibjamol, mening oldimda») she'rlariga Romanslar yoza boshladilar. Shunday Romanslardan so'ng

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

o‘zbek musiqasiga rus va Yevropa musiqiy janr hamda shakllarini olib kirish jarayoni boshlangan. 50-yillarda Alisher Navoiy, Hofiz, Fuzuliy, Muqimiy g‘azallariga ham yozilgan. M. Burhonov, S. Yudakov, M. Leviyev, I. Akbarov, S. Boboyev va boshqa kompozitorlarning Oybek, Hamid Olimjon, Uyg‘un, Zulfiya, Turob tula she‘rlariga yozgan musiqalari Romansning eng yaxshi namunalaridan. So‘nggi yillarda R. Abdullaev, M. Bafoev, F. Alimov, D. Omonullaeva, H. Rahimov va boshqa kompozitorlar tomonidan Bobur, Nodira, Fitrat va Cho‘lpon she‘rlariga yozilgan romanslar o‘zbek romansiadasi taraqqiyotida yangi davr boshlanganidan shahodat beradi. Romanslar asosan bir ovoz uchun yozilgan, turli mavzu, xarakter va tuzilishdagi vokal kamer asarlar sirasiga kiradi. Bu janr o‘zbek kompozitorlari asarlarida yaxshi rivojlangandir. O‘zbek kompozitorlari omma o‘rtasida tarqalgan ashulalar ohangiga romanslar yaratib, bu janrni yanada boyitdilar.

Musiq ta‘limi tizimini yangilanishi, yangi maqsad va vazifalar talabalardan o‘quv bilim va ko‘nikmalarini yanada ongli ravishda o‘zlashtirishni talab qiladi, ular orasida vokal ijrochilik mahorati asosiy o‘rinni egallaydi. Ma‘lumki, aksariyat talabalar oliy ta‘lim muassasiga yaxshi shakllangan vokal va eshitish qobiliyatlari bilan kelishadi. Ko‘pchilik tabiatan shunday ovozga ega bo‘lgan, deyishi mumkin. Bu ko‘p yillar mobaynida vokal ijrochiligi bilan shug‘ullanish vositasida yuzaga keladi. Lekin, talabalar ba‘zan ularga yengil repertuar nima uchun berilganligini, nima uchun ular ko‘p vaqtlarini ovoz sozlash mashqlari va vokalizlarga bag‘ishlaganlarini tushunmaydilar. Ular darhol to‘g‘ridan-to‘g‘ri katta asarlar kuylashni xohlaydilar. Bir muncha vaqt o‘tgach esa o‘qituvchi nima uchun bunday qilganligini tushunishadi. Shuning uchun qayta tayyorlashdan ko‘ra o‘rgatish osonroq. Talabalarining kuylash malakalarini, vokal ijrochilik mahoratini shakllantirishda o‘zbek romanslarining o‘rni juda ham katta.

O‘zbek kompozitorlari tomonidan yaratilgan romanslar asosan lirik xarakterda yozilgan. Shu sababli romanslar xalq ichida sevib aytiladigan asarlardan bo‘lib, kuylash vokal-musiqiy qobiliyati yetuk (professional) darajadagilarga tavsiya etiladi. Shuning uchun uni talabalarga o‘rgatishda asosan professional ijroga e‘tibor qaratish, shoshilmasdan, yumshoq, yoqimli ovoz bilan (ayniqsa “daromad” qismida) ijro etilib, sekin-asta ovoz quvvatini oshirib avj qismiga o‘tiladi va yana daromad qismiga o‘xshashlik bilan tamomlash tavsiya etiladi. Asarda o‘n oltitalik notalar uchraydigan so‘z bo‘g‘inlarini tez va aniq talaffuz qilish ustida alohida ish olib borish lozim. So‘zsiz kuylanadigan qismlaridagi musiq jumalari bitta nafasda kuylanadi. Shuning uchun musiq jumalaridan oldin nafas to‘liqroq olinadi. Yuqori pardalarga chiqqanda ovozda zo‘riqish (formirovka) bo‘lishidan

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

saqlanish kerak. O'zbek romanslari talabalarning intervallarni to'g'ri ijro etish malakalarini shakllantirishi bilan birga ovozni to'liq nafasda ushlab turish va mayin tovushda kuylash ko'nikmalarini o'stiradi. Shuning bilan birga dastlabki bosqichda o'zbek romanslarini talabalarga o'rgatish, ularning akademik kuylash malakalarini rivojlantiradi. Talabalarda uchraydigan kamchiliklardan biri bu tomoqda kuylash, bu asosan dastlabki vokal darslarini boshlagan talabanning o'qituvchi tomonidan etibor qaratilmagan katta xatosi tufayli yuzaga keladi. Asosiy pedagogik vazifa-tomoqda kuylashdan akademik kuylashga o'tish. Ma'lumki talabalarning vokal ijrochilik imkoniyatlari va vokal tayyorgarligi turlicha bo'lganligi sababli dasturning repertuarlar ro'yxatiga murakkabligi turlicha bo'lgan o'zbek romanslarini kiritish tavsiya etiladi. Lekin barcha kurslarda o'zbek romanslarini o'rgatib borish zarur, chunki romanslar ijrochi talabalarning ovozi sayqallanishiga, texnik-ijrochilik mahorati oshishiga yordam beradi. Romanslarni talabanning ovoz imkoniyatlariga mos transpozitsiya ham qilish mumkin qulay tomoni shunda. Bunday imkoniyat opera janri ariya va ariozolarni o'rgatishda yo'q. Qaysi tonallikda kompazitor yozgan bo'lsa o'sha tonallikda ijro etiladi.

O'zbek romanslarini kuylaga o'rgatishda qo'yiladigan talablar:

Kosta abdominal (aralash nafas olish ustida ishlash);

Ochiq va yopiq tovushda kuylash (pozitsiya yuqori, tovush nozik, parvozli, sur'atli chiroyli);

Yumshoq hujum mashqi, aniq intonatsiya, artikulyatsiya, legato-stakatto, harakatchanlik.

arpedjio, filirovka uslublarini o'rganish;

Kantilena (kuylash asosini tashkil etuvchi uzliksiz qo'yiladigan tovush);

Vibrato (ma'lum tonning balandligi, kuchi va tembrning davriy o'zgarishi);

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

О'tgan asrning boshlari va o'rtalarida o'zbek bastakorlari tomonidan yaratilgan, afsuski, ovozli yozuvlari hatto arxivlarda ham saqlanib qolmagan romanslar janrini qayta tiklash ustida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Jenisbek Piyazov birinchilardan bo'lib ish olib bordi. U 13 ta o'zbek klassik romanslarining ajoyib ohanglari va betakror ijrosini notalar bo'yicha qaytadan tiklash imkoniyatiga ega bo'ldi va har bir romans uchun videoklip sur'atga oldi. Uni yosh iste'dod egalari Otabek Nazirov, Oqilbek Piyazov, Feruza Yusupova, E'tibor Muzrobovalar ijro etishdi. O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekiston badiiy akademiyasining raisi Akmal Nurning tengi yo'q, betakror rasmlari, sovg'alar kitobi va kompakt disklari muqovaning haqiqiy bezagiga aylandi. Rassom har bir romansga musiqaning majoziy ohanglariga rang va tasvir tilida obrazli urg'u beradigan hamda uning badiiy-estetik mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradigan rasmni tanlagan. Umuman olganda bu qilingan ish o'zbek romansi rivojlanishi tarixining yangi bosqichini boshlab berdi. Endilikda talabalar va mumtoz klassik musiqani sevuvchilar uchun o'zbek romanslarini o'rganish va uni ijro etishlari uchun yangi imkoniyat paydo bo'ldi. Talaba "O'zbek romanslari" kitobidan foydalanar ekan, o'zbek romanslari notalarining yangi tahririni va har bir romanslar yuqorisida berilgan QR kodni skanerlash orqali o'sha romansni videosini tinglash imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Bunday innovatsion usullar talabalarning o'zbek romanslarini mustaqil o'zi o'rganishida katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saidov Jasur Shavkatovich, O'zbek opera san'atini shakllanish asoslari "Central Asian journal of education and innovation" Volume 1, Issue 2, December 2022, pp 140-143; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7439632>
2. Saidov Jasur Shavkatovich, Zamonaviy estrada san'ati o'zbek kompozitorlarining ijodiyotida PEDAGOGIK TA'LIM: XALQARO TAJRIBA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR" mavzusidagi an'anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro, 2022-yil 6-aprel, 896-902-B.
3. Saidov J.Sh O'zbek opera san'atining mustaqillik davrida rivojlanish bosqichlari /TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN-2023. Volume 1, Issue-4 C.88-95: <http://universalpublishings.com>
4. Saidov J.Sh : КОМПОЗИТОР С.ЮДАКОВНИНГ "МАЙСАРАНИНГ ИШИ" ОПЕРАСИНИ МУСИҚИЙ

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

ДРАМАТУРГИЯСИ/JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESE-2023 12-son
341-347-B.

5. Ражабов Тухтасин Ибодович, Ибодов Уктам Расулович
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ
БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ // Вестник
науки и образования. 2020. №21-2 (99). URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-natsionalnogo-naslediya-v-obuchenii-pesnyam-buharskogo-detskogo-folklor-na-urokah-muzyki> (дата обращения: 26.10.2023).

6. Rajabov T. I., Ibodov O. R. O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 139-145.

7. Ибодов У. Р. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ОРУДИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА //Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020). – 2020. – С. 336.

8. Каюмов Ибрагим Файзуллаевич ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МУЗЫКИ // Academy. 2020. №11 (62). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-istoki-muzyki> (дата обращения: 26.10.2023).

9. Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.

10. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501..

11. Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339

12. Каримов О. И. Профессиональные музыкальные взгляды будущего учителя музыки //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 22-2 (100). – С. 17-20.

13. Болтаев Б. Х. Описание приёмы и методики представителей исторического генезиса и этапов узбекского музыкального обучения //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 806-813.

14. Samiyeva M. A., Ramazonov A. V. O 'ZBEK MUMTOZ MUSIQASI-O'QUVCHILAR QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH OMILI //BOSHQARUV VA

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-36.

15. Azimovna, Samiyeva Mehriniso. "THE BUKHARA PERFORMANCE STYLE IS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MORAL QUALITIES OF TEENAGERS." *Academia Science Repository* 4.04 (2023): 1067-1071.

16. Мустафаев.Б.. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023 - Т. 34. – №. 34 .journal.buxdu.uz <https://buxdu.uz> Page 1 Международный научный журнал № 2 (100), часть 2 «Научный импульс» сентябрь, 2022 361

17. Мустафаев Б. Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

18. Камолов Ш. Х. Приёмы и методы преподавания музыки в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 602-607

19. Камолов Ш. Х., Бомуродов Ш. Ш. Педагогический характер студенческой молодежи и психологический подход //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 60-62.

20. Равшан Р. Р. ТЕАТР ТОМОШАЛАРИДА ТАЪСИРЧАН ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – С. 145-151.

21. Ravshanovich H. H., Hakimovich X. J. ESTETIK TARBIYA BERISH JARAYONIDA O'ZBEK XALQINING MUSIQIY MEROSIDAN FAYDALANISH //World of Science. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 73-74.

22. Абдуллаев К. Ф., Умурова М. Ё. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УРОКА ПЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 66-69.

23. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. *Miasto Przyszłości*, 29, 363-367.

24. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI, 2(10), 392-400.

25. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMİY JURNALI, 2(10), 423-431.

26. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.

27. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMİY JURNALI, 1(6), 139-145.

28. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.

29. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий музыка фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.

30. Ражабов, Т. (2023). O'zbek bolalar musiqiy o'yin folklorining mavzuvii tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.

31. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.

32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.

33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.

34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.

35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.

36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ.” Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.

37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

38. Ражабов, Тухтасин. “O ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi.” *Общество и инновации* 4.5/S (2023): 340-345.

39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” *Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире.* 2018.

40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” *Наука, техника и образование* 2-2 (77) (2021): 84-86.

41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” *Вестник науки и образования* 5-2 (83) (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” *Вестник науки и образования* 21-2 (99) (2020): 55-58.

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” *Наука, образование и культура* 3 (47) (2020): 61-63.

44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress* 2.3 (2023): 59-68.

45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences* ISSN 2795.546X: 1.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

47. Ражабов, Тўхтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыки И Песни.” *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 363-367.

48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov.” *Vestnik nauki i obrazovaniya*: 5-2.

49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. “Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklor na urokax muzyki.” *Vestnik nauki i obrazovaniya* (2020): 21-2.

50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr.” *Nauka, obrazovanie i kultura* 3 (2020): 47.

51. Madrimov, Bakhran Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. “Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics.” *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science* 1.4 (2022): 53-56.

52. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. 2022.

53. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” *IJODKOR O‘QITUVCHI* 2.21 (2022): 21-31.

54. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA ‘LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O ‘QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr.” (2022).

55. Ibodovich, Rajabov To‘xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O‘g‘li. “XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN’ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA.” *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 2.5 (2022): 28-32.

56. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. 2022.

57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. “UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO‘SHIQLARINI IJRO ETISHHIG O‘ZIGA XOS USLUBLARI.” *Scientific progress* 1.5 (2021): 581-585.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. “The Educational Significance of Children’s Folk Songs in Music Culture Lessons.” *European Scholar Journal* 2.6 (2021): 139-141.

59. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. “5-7-SINF O ‘QUVCHILARINI XALQ OG ‘ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA.” *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 392-400.

60. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” *IJODKOR O’QITUVCHI* 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. “MUSIQA MADANIYATI TA’LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O ‘RNI.” *TA’LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 423-431.

62. Мустафаев Б Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

63. Мустафоев Б. И. Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 46-48.

64. Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //Europeanscience. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.

65. Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //ScientificImpulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.

66. Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

67. Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

68. Мустафаев Б. UMUMIY O‘RTA TA’LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

69. Мустафаев Б.. MUSIQA MADANIYATI FANI O ‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO ‘NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.